

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ВОЗМОЖНАЯ ЦЕЛЬ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ

Бабаджанова Н.Р.,

Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Ташкенте

Таджибаева Р.Н.

Центр практической психологии «Insight»

Известно, что психическое здоровье – это прежде всего, хорошая адаптивная способность личности, возможность благополучного самоощущения благодаря оптимальному творческому приспособлению, который создает целостность во взаимодействии человека со средой его обитания, благодаря непрерывному контакту в поле «организм-среда». Тем не менее, как это ни парадоксально, симптом или психологическая проблема, снижающая состояние благополучия, у человека также возникает в результате того же механизма приспособления или адаптации.

В психологическом контексте благополучие личности предполагает, как минимум, наличие в переживаниях человека жизненной энергии и субъективно ощущаемой наполненности собственной жизни неким важным смыслом. Гештальт-терапия – одно из направлений психологической помощи, предоставляющая субъекту в контакте с терапевтом, возможность как минимум, пересмотреть собственные дисфункциональные и неэффективные модели поведения, включая глубинную мотивацию, связанную с эмоционально-потребностной сферой, чтобы через замедление и более осознанное отношение к тому, каким образом осуществляется тот или иной выбор, иметь возможность преобразовать собственную систему психической организации, через осознанные выборы, в рамках имеющихся возможностей сформированной системы.

В нашей статье речь пойдет об основных принципах гештальт подхода, следуя которым гештальт-терапевт, благодаря долгосрочной терапии личности, способствует его личностному росту и возвращению личности важного и ценного чувства собственного благополучия, состояния, которое, смело можно утверждать, является проявлением психического здоровья, в том числе [3].

Среди принципов гештальт-подхода одним из главных, является важность построения диалогической позиции в клиент-терапевтических отношениях. В данном подходе предполагается равноправное и доверительное общение между психологом и клиентом, поскольку энергия, сигнализирующая личности о его благополучии, это всегда межличностный феномен. Гештальт-терапевт, в этой

связи, профессионально призван занимать позицию глубокой включенности и уважения к клиенту, создавая безопасную среду для исследования себя и своих отношений. Тем не менее, диалог здесь не является обычной беседой или интервью, это скорее способ предстать настоящими друг перед другом, слушать, давать и получать обратную связь, что, позволяет клиенту выйти из своей изоляции и почувствовать поддержку и принятие. Таким образом, в терапевтическом взаимодействии становится возможным помочь клиенту лучше осознавать, какие контакты или отношения ему подходят, а какие – нет, а это, в свою очередь, помогает пересмотреть привычные границы и навыки его эмоциональной коммуникации.

Гештальт-терапия ставит в центр внимания человеческое достоинство, свободу выбора и самореализацию. Данное направление интегрирует элементы экзистенциализма, феноменологии, психоанализа и восточных философий. Главная цель гештальт-терапии — дать возможность человеку стать более осознанным и ответственным за свою жизнь.

Основоположник гештальт-подхода Ф.Перлз писал: «Человек, способный жить в контакте с обществом, не будучи проглоченным и не отстраняясь от него полностью, может считаться хорошо интегрированным... Такой человек способен сознавать границу контакта между собой и обществом, может дать кесарю кесарево и оставить себе свое собственное. Целью психотерапии является создание таких людей» [3]

Гештальт-терапия опирается на концепцию гештальта как единого целого, которое больше, чем сумма его частей. Это означает, что человека нельзя познать только через анализ его отдельных элементов (мыслей, чувств, поведения), нужно учитывать его как целостную личность в контексте его среды. Таким образом, терапия способствует человеческому благополучию, помогая осознать себя, свои потребности и чувства в настоящем моменте. Задачей гештальт-терапевта является создание условий для творческого развития или приспособления субъекта путем его фокусировки на текущем опыте, чувствах и ощущениях, позволяя ему более полно проживать свою жизнь в «здесь и теперь», лучше понимать свои потребности и эмоции.

Признавая ценность текущего момента, гештальт-терапевт всегда опирается на феноменологию клиента, помогая ему сфокусироваться на фигурах внутреннего опыта, т.е. на своих эмоциональных состояниях, на том субъективном внутреннем мире, который нуждается в объективации и принятии. Последнее становится возможным в силу известного механизма, благодаря которому обозначение или называние феномена (переживания) через символическую функцию (слово) помогает присвоить свое состояние. Гештальт-

